

ИЗУЧЕНИЕ МЕЛОДИИ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ НАЛИЧИИ СЛУХОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ**Караиванова М.А.***(РБолгария) преподаватель**Академии музыкальных танцевальных и изящных искусств**„Проф. Асен Диамандиев“, г. Пловдив**ORCID 0000-0002-8124-2233***MELODY LEARNING BY MATHEMATICAL MEANS IN THE PRESENCE OF HEARING DEFICIENCY****Karaivanova M.***Academy of Music, Dance and Fine Arts "Prof. Asen Diamandiev"**Plovdiv, Bulgaria***Аннотация**

Статья посвящена необходимости музыкального воспитания, основанного на музыкальной грамотности, при наличии слухового дефицита. Рассмотрена возможность обучения музыкальной грамоте в интегративном изучении математики и музыки в начальном образовании.

Представлена коррекционно-развивающая стратегия, которая выстраивает различные представления о высоте тонов посредством графических изображений и математических зависимостей. В апробации этой стратегии участвуют шестилетние ученики со слуховыми нарушениями различной степени, включая глухонемоту. Все они овладевают музыкальными тонами с помощью прибора для настройки музыкальных инструментов и математического моделирования, кодируя их целыми числами и развивают навыки исполнения мелодии по цифровому коду.

Результаты, достигнутые в проведённом исследовании дают основания утверждать, что ученики со слуховой недостаточностью имеют возможность с помощью математического моделирования приобрести музыкальную грамотность, которая расширяет границы их социальной встраиваемости.

Abstract

The article is devoted to the necessity of musical education based on musical literacy in the presence of hearing deficiency. It presents the possibility of musical literacy in integrative learning of mathematics and music in primary education .

It introduces a corrective-developing strategy, which builds, by means of graphic images and mathematical dependence, distinguishable representations of pitches .The approbation of this strategy involves six-year-old students with hearing disorders of different degrees, including deafness. They all master musical tones using a musical instrument tuner and mathematical modelling, encode them with integers and build skills to perform a melody by numerical code.

The results achieved in the conducted research give reasons to claim that it is possible for students with hearing deficiency using mathematical modeling to acquire musical literacy, which expands the limits of their social integration

Ключевые слова: Коррекционно-развивающая стратегия, музыкальный тон, число, однозначно-обратимое соответствие, кодирование, математическое моделирование, исполнении мелодию по цифровому коду.

Keywords: corrective-developing strategy, musical tone, number, unequivocal reversible conformity, coding, mathematical modeling, performance of a melody by digital code.

1. Музыкальное воспитание при слуховой недостаточности. Реабилитация при слуховом дефиците основывается на сохранении чувств (зрение, осязание). Для приобретения навыков речи изыскиваются коррекционно-компенсаторные средства и создаются методики, которые впоследствии апробируются и в области музыки. Обострённая чувствительность детей с нарушениями слуха к вибрации является основой для их музыкального воспитания. [5],[6]. Достигаются ощущения „вибрационных“ моделей, которые соответствуют метро-ритмическим структурам, но исключают мелодику и создают скудные односторонние представления о музыкальных явлениях.

Процессы информатизации и дигитализации обогащают возможности для общения с миром музыки. Зрячие и читающие подростки с нарушениями слуха присутствуют в интернет-пространстве. Там они, сознательно или нет, натываются на нотное письмо, музыкальную терминологию, информацию о доступной звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуре. Для осмысления подобных „находок“ этим детям необходима музыкальная грамота, включающая и понятие мелодии.

Слуховые нарушения не позволяют в полной мере воспринять богатство и красоту звуковых картин в музыке и овладеть базовыми категориями,

моделирующими эти картины. Нарушение является разграничительным барьером, и её преодоление есть предпосылкой социальной встраиваемости учеников со слуховой недостаточностью, в том числе с глухонемой. Стремление к равнопоставленности этих учеников с их сверстниками порождает необходимость в эффективных подходах для приобретения музыкальной грамотности, независимо от качеств слуха. Такой подход возможен с помощью математического моделирования, связанного с осуществлением интеграции разнородного общеобразовательного учебного содержания [1].

2. Начальная музыкальная грамотность при наличии нарушений слуха.

Дети с нарушениями слуха не могут естественным образом сформировать представления о разнице между шумом, звоном, музыкальным тоном, но с помощью визуальных средств (телевидение, DVD, кино...) они накапливают богатые образные представления о музыкальных явлениях. С раннего возраста эти дети начинают отличать популярные музыкальные инструменты от других устройств, ориентируются в их назначении и им понятна видимая сторона звукоизвлечения: дёргают струну, дуют в трубу, ударяют по пластинке или мембране.

На основе сформированных образных представлений возможно простыми математическими средствами осуществить музыкальную грамотность детей с нарушенным слухом, в том числе глухонемых. Начальная подготовка по математике предоставляет такие средства. Она методически обеспечена для всех категорий учеников (в норме или с нарушениями) и допускает её совмещение с изучением музыкальных тонов и их организации.

В Болгарии уже более 20 лет общеобразовательная подготовка по математике исследуется как

а) Тюнер определяет музыкальный тон струны

Фиг. 1. Электронное определение музыкального тона

Этот прибор регистрирует частоты гармонических колебаний с движением стрелки по круглой шкале. Когда стрелка занимает вертикальное положение, на дисплее появляется зелёный световой сигнал и выписывается буквенное обозначение звучащего тона музыкальной гаммы. Такая сигнальная комбинация получается при ударе по пластинке или дёрганьи струны. (Фиг. 1)

Ученики со слуховыми нарушениями идентифицируют музыкальный тон визуально посредством тюнера: вертикальное положение стрелки, зелёный сигнал и графический образ (буква).

Смена одной пластины или струны на другую меняет буквы на дисплее. Для детей это является сигналом, что звучат разные музыкальные тоны, т. е. тоны разной высоты.

генератор интеграции разнородных познавательных областей. Создаются интегрированные тематические модули, объединённые в комплекс „Природо-математические основы культуры“^(*). [1] Проекция этих модулей внедряются посредством математического моделирования в тематику разнородных учебных дисциплин и апробируются в учебной деятельности.

В таком плане изыскиваются и возможности для освоения музыкальной грамотности учениками с различными нарушениями, в том числе и с нарушениями слуха. В средней общеобразовательной школе для слабослышащих детей „Проф. д-р Ст. Белинов“, г. Пловдив, проведено исследование, охватывающее шестилетних детей с различной степенью глухоты из подготовительного класса ^(**).

2.1. Построение представлений о высоте тона. Исследовательская работа осуществляется при изучении дисциплины математика во второй половине учебного года.

Исследовательская деятельность осуществляется с помощью дидактических проекций модуля „Цифровое кодирование мелодии“^(***), [2]. Апробируются применимые к умственной отсталости интегрированные технологии, [3],[4], которые адаптируются в зависимости от степени слухового нарушения и его проявлений у отдельных учеников.

Коррекционно-развивающая стратегия в исследовании преследует цель построения различных представлений о высоте музыкальных тонов и их расположении в натуральном звукоряде с помощью графических образов (букв и цифр) и математических зависимостей.

На струнах (гитара, скрипка) или пластинках (металлофон) воспроизводятся тоны, которые определяются тюнером: прибором для настройки музыкальных инструментов.

б) Релятивность связи „буква-тон“

Тюнер не учитывает непериодических колебаний. При шуме или звоне его стрелка движется хаотично и не фиксирует музыкального тона. Дети осознают, что не каждый звук является тоном, и начинают искать способ ударить по пластинке или дёрнуть струну так, чтобы получить музыкальный тон. Быстро замечают, что сила, которую прикладывают, играет важную роль. Они не могут контролировать эту силу на слух, но им удаётся самостоятельно воспроизводить музыкальный тон, ориентируясь по динамике показателей на дисплее.

Тюнер является эффективным коррекционно-компенсаторным средством и с его помощью ученики постепенно усваивают связь „буква – музыкальный тон“. Они уясняют себе, что буква – это только знак, а музыкальный тон имеет разные качества.

Задействуется психо-физиологический компенсаторный механизм и формируются *различные представления о музыкальных тонах* и энергетических импульсах, которыми они воспроизводятся.

В ходе исследования наблюдается высокая мотивация детей. Каждый ребёнок с готовностью следует указаниям педагога относительно способа звукоизвлечения: постановка рук, сила и точка приложения энергического импульса, при котором звучит тон... В стремлении приобрести *исполнительские умения* и извлекать точные, регистрируемые прибором музыкальные тоны, неслышащие дети терпеливо, без досады повторяют необходимые технические упражнения и овладевают подходами движениями.

а) Числовой, буквенный, слоговый код

2.2. Знакомство с расположением тоновых высот. Металлофон является удобным средством для систематизации тоновых высот, которые ученики уже знают и воспроизводят. Расположенные согласно своим размерам, пластинки металлофона представляют собой материальную модель части ряда музыкальных тонов. В этой модели числовая последовательность: {1, 2, ..., 8} одновременно кодирует тоны гаммы до-мажор и соответствующие им буквенные и слоговые названия. (фиг. 2)

Наглядно установленная *реляция упорядоченность* предлагает доступную форму, в которой дети с нарушенным слухом могут овладеть понятиями *код и кодирование* и применять их к множеству музыкальных тонов.

б) Нотный и числовой код

Фиг. 2. Кодирование натуральной мажорной гаммы

Изучение этого множества совместимо с начальной подготовкой учеников по математике: чтение и написание чисел от 1 до 20, счёт в прямом и обратном порядке, сравнение. Устанавливается однозначно-обратимое соответствие между естественными числами и тоновыми высотами, и это даёт возможность воспроизводить музыкальные тоны по цифровому коду последовательно или нет в двух направлениях: восходящем (со счётом в прямом порядке) или нисходящем (со счётом в обратном порядке). Тоновые высоты сравниваются по их кодовым числам и выводится правило: *из двух тонов выше тот, который кодируется большим числом*.

Правило сравнения высоты тонов применяется с использованием металлофона для решения математических задач, которые способствуют и *пространственной ориентации* детей со слуховыми нарушениями. При поиске совмещаются представления о движении по двум перпендикулярным направлениям: изменение кодов прослеживается по горизонтали (вправо-влево), а изменения тоновых высот – по вертикали (вверх-вниз). Способность к подобному умственному совмещению впоследствии помогает изучению мелодических движений в категориях двумерной системы координат.

Проведённое исследование показывает, что при одновременном изучении чисел, тоновых вы-

сот и их соответствия потребность в тунере постепенно отпадает. Число и его цифра становятся, соответственно, именем и знаком музыкального тона, а умения извлечения тонов совершенствуются до такой степени, что ученики со слуховым дефицитом переходят к разучиванию мелодии по цифровому коду.

2.3. Распознавание мелодия по цифровому коду. Понятие мелодическая линия вводится в соответствии с индивидуальными возможностями отдельных участников. Примерные мелодические линии первоначально подбираются в пределах октавы и с *нарастающей степенью сложности*. (фиг. 3)

Последовательное восходящее или нисходящее исполнение последовательности тонов, (фиг. 3, а), постепенно обогащается различными интервальными ходами.

Познакомившись с множеством рациональных целых чисел, ученики могут изучать музыкальные тоны за пределами одной октавы. Песенный репертуар обогащается и усложняется. Дети приобретают новые знания о кодировании и исполнении, что позволяет им ввести характеристики движение и метрика мелодической линии.

Цифровой код более сложных мелодий записывается с помощью матрицы, где для простоты все нотные длительности представляются четвертными нотами. В исследовании использованы популярные детские песенки. (фиг. 3, б)

а)

1 2 3 4 5 5 5 5 4 3 2 1 1 1 1

3 4 3 4	3 4 3 4
5 5 5 5	5 5 5 5
3 4 3 4	3 4 3 4
5 5 5 5	5 5 5 5

б)

Фиг. 3. Нотная запись и цифровой код песни

Познакомившись с множеством рациональных целых чисел, ученики могут изучать музыкальные тоны за пределами одной октавы. Песенный репертуар обогащается и усложняется. Дети приобретают новые знания о кодировании и исполнении, что позволяет им ввести характеристики *движение и метрика мелодической линии*.

Чувственное воздействие музыки остаётся недоступным для учеников со слуховыми нарушениями, но благодаря приобретённой музыкальной грамотности они могут осознанно охарактеризовать различные мелодии. Дети определяют направление мелодических движений (восходящие и нисходящие) и величину скачков (интервалов), сравнивая кодовые числа или выполняя арифметические операции с ними. В сознании этих детей построенные зрительные и количественные представления о звучащей мелодии обогащаются существенными характеристиками мелодической структуры.

На одном из следующих этапов своей математической подготовки ученики со слуховым дефицитом могут моделировать мелодическую линию в прямоугольной системе координат и творчески её интерпретировать.

Проведённое исследование даёт основания утверждать, что в контексте интерактивной модели развития личности музыкальная грамотность приобретаемая на логической основе расширяет границы социальной встраиваемости учащихся со слуховой недостаточностью.

Действительно, воспроизводя мелодию по цифровому коду, дети выполняют интеллектуальную деятельность, аналогичную той, которая осуществляется при исполнении по нотам. Мелодия звучит корректно, целостно и слушатели воспринимают её как сыгранную по нотам. Подобные исполнения способствуют преодолению барьера-разграничителя, обосновываемого диагнозом. Они позитивно влияют как на самочувствие учеников с нарушениями, так и на общественные установки в отношении их возможностей.

Исследуемая коррекционно-развивающая стратегия даёт возможность для продолжения интегративного изучения математики и музыки на следующих уровнях образования. С увеличением запаса математических знаний увеличиваются и возможности математического моделирования в области музыки.

Пояснения:

^(*) *„Природо-математические основы культуры“*. Под этим названием объединены модули интегрированного содержания по различным темам. Интеграция достигается в процессе математического моделирования при синтезе общеобразовательных знаний по различным учебным предметам – история, математика, музыка, физика, изобразительное искусство, история искусств, литература, биология, химия, логика, география.

Интегрированное содержание раскладывается на составные части (узлы, ядра), которые

встраиваются в учебную деятельность по различным дисциплинам предметной системы. Так темы, разработанные в модулях, изучаются без дополнительных затрат учебного времени и без нарушения систематизации учебного содержания.

^(**) *Подготовительный класс*. В классе реализуется первоначальная (въеждающая) грамотность (чтение, письмо, счёт, сложение и вычитание с изученными числами) и пропедевтическая подготовка к изучению учебных предметов в первом классе. В классе шесть детей с различной степенью потери слуха (легкая – 1, умеренная – 4, тяжёлая – 1). Некоторые из них имеют дополнительные нарушения: детский церебральный паралич, микроцефалия; зрительные нарушения (косоглазие); лёгкая степень умственной отсталости и синдром Дауна.

^(***) *Модуль „Цифровое кодирование мелодии“* В множествах рациональных чисел и музыкальных тонов действует реляция порядка и ставит их элементы в однозначно-обратимое соответствие. На такой основе каждый музыкальный тон записывается целым числом, мелодический интервал – упорядоченной парой чисел, а мелодия – последовательностью чисел. Запись этой последовательности является цифровым кодом мелодии.

Модуль „Цифровое кодирование мелодии“ интегрирует занятия по овладению музыкальным инструментом (с фиксированным строем) и изучению музыкальных тонов в рамках диатоники (до мажор). Одновременно с этим вводит изучение числовой оси и её применение к элементарным арифметическим операциям, а также плоскую систему координат и координатный метод графического изображения мелодии.

Список литературы

1. Быстрый И. М. Школа духовно развитого человека. С., 2001, с.2-12;
2. Караиванова М. А., Д. Дочева, М. Након. Цифрово кодиране на мелодия в обучението по музика като елемент на духовна рехабилитация на децата с умствена изостаналост. Сб. „Ценности на съвременното младо поколение“, С., 2003, с.182-185;
3. Караиванова М. А. Симбиоз математика-музыка как средство для развития умственной отсталостью – В сб.: Edukacja inkluzyjna, Teoria – system – metoda, с.1, Siedlce, 2015, 5 – 9;
4. Karaivanova, M., 2021, Трансдисциплинарное моделирование как коррекционно-развивающая стратегия в условиях инклюзии – в ж. Student Niepełnosprawny, Szkice I Rozprawy Zeszyt, Nr 21 (14), с.67, Siedlce
5. Карпова, Г. А. Основы сурдопедагогики, Екатеринбург, 2008. – 354 с.
6. Яшунская Г.И. Музыкальное воспитание глухих дошкольников, Москва, 1977 г.